

PROYECTOS UTN

Augusto Rodríguez Arce
Universidad Técnica Nacional, Costa Rica
crodriguez@utn.ac.cr
<https://orcid.org/0000-0003-1587-6120>

Festival de Talentos de Vida Estudiantil de la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional

Resumen

El proyecto *Festival de Talentos de Vida Estudiantil* de la Universidad Técnica Nacional, Sede Central, nació en el año 2016 como parte de las estrategias propuestas en la consolidación del *Programa Recreativo*, el cual tiene como objetivo *ofrecer espacios que promuevan el fortalecimiento humano de la comunidad estudiantil universitaria a través de proyectos y actividades recreativas*.

Cinco años consecutivos de realización del Festival, han permitido fortalecer el sentido de pertenencia e identidad universitaria, mediante espacios de integración estudiantil; siendo la música, danza, baile, artes visuales, literatura, entre otros, el motivo de encuentro.

En el año 2020 y 2021, el festival ha representado para la comunidad estudiantil una oportunidad para desafiar el distanciamiento social debido a la pandemia del Covid-19; que, aún de forma virtual, ha permitido estrechar vínculos entre

PROYECTOS UTN

estudiantes de diferentes carreras y sedes que desean mostrar sus habilidades artísticas y, de esta forma, fortalecerse como comunidad universitaria.

Palabras clave: Vida Estudiantil, Recreación, Fortalecimiento Humano, Talento Estudiantil e Identidad Universitaria.

Objetivo/propósitos

Ofrecer espacios recreativos que promuevan el fortalecimiento humano, sentido de pertenencia e identidad universitaria mediante el encuentro de talentos estudiantiles.

Fundamento teórico

A partir de la puesta en marcha del Festival de Talentos en el año 2016 y como parte de las estrategias del Programa Recreativo; la comunidad estudiantil ha disfrutado de un espacio que, además de la muestra de talentos de aprendientes de diferentes carreras, ha representado una oportunidad para desarrollar habilidades para la vida, sentido de pertenencia e identidad universitaria.

Dichas habilidades para la vida, propician según la *Guía para Universidades Costarricenses Promotoras de la Salud* (2014) el desarrollo integral y el bienestar mediante el “conocimiento de sí mismo, la empatía, comunicación efectiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo y crítico, manejo de sentimientos-emociones y manejo de estrés ” (p. 20); las cuales interactúan en el proceso creativo y de puesta en escena del festival, mediante el autoconocimiento y reconocimiento de sus habilidades artísticas, percepción y apreciación del talento de sus pares,

PROYECTOS UTN

asertividad en la toma de decisiones y comunicación con las personas que integran cada festival, así como la solución de problemas que surgen en el proceso de preparación o en el momento de la puesta en escena. Asimismo, el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico de la UTN (2018-2021), pretende “asentar una cultura estudiantil de identificación y arraigo con la universidad” (p. 25).

Además, el plan mencionado anteriormente, en el Inciso 3.3. sobre las prioridades institucionales, señala que, el Área de Vida Estudiantil debe “intensificar la cobertura y alcance de los programas deportivos y culturales como medio para fortalecer la vida universitaria” (p.26). En respuesta a esta prioridad y a las necesidades de la comunidad estudiantil, surge en la UTN el Programa Recreativo Cultural y Deportivo en el año 2016, para ofrecer espacios que promuevan el fortalecimiento humano de la comunidad estudiantil universitaria, mediante proyectos y actividades recreativas.

Dicho Programa, fundamenta su quehacer con el Plan Nacional de Educación Superior (2021-2025), ya que, dentro de los ejes del marco estratégico se encuentra Vida Estudiantil como parte de las aspiraciones para el avance del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal; así como principios y valores del mismo Plan, que fundamentan el diseño de actividades y la conformación de agrupaciones culturales y deportivas como lo son

Equidad: creación de condiciones justas para que las poblaciones tengan oportunidades de recibir servicios educativos con calidad, eliminando cualquier tipo de discriminación. Respeto y diálogo: promoción del crecimiento personal y colectivo, mediante el reconocimiento de la igualdad en la diversidad, la dignidad esencial de las personas, la escucha empática y afirmativa de las diferentes formas de pensar y sentir. Igualdad de género: se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, de mujeres y hombres de todas las edades (...) (p.139).

PROYECTOS UTN

De esta forma, se garantiza una de las acciones de la actividad sustantiva en el eje de vida estudiantil contemplada en el Plan (2021), como lo es “lograr la participación de estudiantes de las SESUE en actividades culturales, deportivas y recreativas y otras actividades cocurriculares” (p. 155).

Así mismo, dichas estrategias recreativas se vinculan con el Modelo Educativo de la Universidad Técnica Nacional (2016), el cual plantea que “las prácticas educativas en la UTN encuentran su origen en el pensamiento crítico y creativo, (...) y de experiencias transdisciplinarias, que faciliten la comprensión, la reflexión y las respuestas innovadoras” (p.2); ya que el proyecto, además de fomentar la innovación, permite concientizar sobre la importancia de los procesos interdisciplinarios para el fortalecimiento de las personas estudiantes.

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de proyectos de la Sub Área de Cultura, Deporte y Recreación de Vida Estudiantil Sede Central (2021), basa sus acciones en la promoción de “estrategias y prácticas pedagógicas centradas en el aprendizaje, así como una gestión de formación en la que las habilidades sociales se complementan con las destrezas y conocimientos específicos” (p.1); siendo la recreación, el eje mediante el cual se articulan las prácticas recreativas con la academia, para impulsar estrategias que promuevan el fortalecimiento humano y la adquisición de habilidades para la vida.

A partir de lo expuesto, la recreación adquiere un fuerte carácter educativo en la formación integral de las personas estudiantes de la UTN, como menciona Waichman (2009), es un

(...)tipo de influencia intencional y con algún grado de sistematización que, partiendo de actividades voluntarias, grupales y

PROYECTOS UTN

coordinadas exteriormente, establecidas en estructuras específicas, a través de metodologías lúdicas y placenteras, pretende colaborar en la transformación del tiempo disponible o libre de obligaciones de los participantes en praxis de la libertad en el tiempo, generando protagonismo y autonomía. (p.105)

Lo anterior, aunado a los beneficios de la recreación que destaca Salazar C., G. (2017)

- Reduce hábitos sedentarios, enfermedades crónicas no transmisibles y mejora la función cardiovascular.
- Sentimientos de logro que le dan propósito y auto valor a la persona.
- Mejora del estado sociopsicológico, la autonomía, la autoconfianza, la autoimagen, el humor y la moral.
- Reduce la ansiedad, el agotamiento, el estrés y la depresión.
- Aprendizaje de nuevas destrezas, lugares, valores y comportamientos como cooperar, observar, inferir, concluir y resolución de problemas.
- Es fuente de creatividad y sentido de pertenencia, paz, comodidad, unión de grupo y fortaleza.
- Fortalecimiento de la amistad a través de la participación compartida en actividades recreativas.
- Mejora la integración e interacción de los grupos, trabajo en equipo, toma de decisiones, cooperación y trabajo voluntario.

PROYECTOS UTN

- Medio educativo en el cual las personas aprenden acerca de la ecología de la zona y toman conciencia ambiental (pp.76-78)

Resultado de estas nociones y de la consulta a la comunidad estudiantil de la Sede Central, sobre necesidades e intereses en el ámbito recreativo, se propone el 2016 el Festival de Talentos como espacio de integración estudiantil; proyecto que se ha transformado en el transcurso de los años mediante la participación activa de la comunidad estudiantil en los procesos de construcción de cada uno de los festivales.

De esta manera, se visualiza para los próximos Festivales, la intensificación de la participación de estudiantes de todas las sedes de la UTN y estudiantes o agrupaciones artísticas de las universidades estatales, quienes, en cada edición del Festival, aportarán en la conceptualización, organización y puesta en escena de este evento. Al mismo tiempo, posicionar la recreación como eje transversal para la promoción del buen uso del tiempo libre y estilos de vida saludables.

Metodología

Desde la puesta en escena del primer festival de talentos, se han desarrollado estrategias integradoras mediante una metodología participativa, la cual según Eloy Virseda Sanz, profesor del Departamento de Trabajo Social, UNED-España (2014)

La metodología participativa es un proceso de trabajo que concibe a los participantes de los procesos como agentes activos en la construcción del conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores; de esta forma promueve y procura que todos los integrantes del grupo participen (parr.1).

PROYECTOS UTN

Tanto las personas funcionarias encargadas como las personas estudiantes que lo integran en cada edición, plantean la temática y construyen el guión que dará forma y contenido a la puesta en escena.

Dicha participación ha demostrado ser un medio efectivo para el desarrollo de múltiples habilidades estudiantiles, que posibilitan la construcción de ideas desde la integración, el trabajo en equipo toma de iniciativas, resolución de problemas, entre otros; así como la exploración de sus destrezas creativas.

Es importante destacar que dicha metodología, surge de identificar en la comunidad estudiantil necesidades e intereses recreativos, que orientan el diseño de actividades desde la Sub Área de Cultura, Deporte y Recreación; así como la creación de una agenda anual recreativa que fomenta la participación, inclusión, formación integral, sentido de pertenencia e identidad universitaria.

De acuerdo con esta noción, el constructivismo como enfoque pedagógico es la base de esta propuesta, con la cual se construyen nuevos saberes y se promueven espacios de aprendizaje, mediante, mediante procesos colectivos en los que las personas participantes, aportan ideas desde sus habilidades y experiencias, como menciona Salas Madríz en Morales e Irigoyen (2002)

Constructivismo porque parte del supuesto de que el sujeto es activo ante el entorno, tomando de éste aquellos elementos que le resultan significativos. Interaccionismo, por la misma razón; esto es, ya que el sujeto interactúa con su entorno para poder resolver los problemas que se le presentan, y relativismo, ya que, dependiendo del entorno y de las necesidades del sujeto, los procesos de conocimiento se desarrollan, generando resultados específicos, para situaciones específicas (p. 28).

PROYECTOS UTN

De ahí que esta metodología experimentó una ruptura del modelo tradicional de educación y recreación, a partir del confinamiento debido a la pandemia del Covid-19, desafiando la construcción de estrategias que permitieran mantener el protagonismo de las personas estudiantes mediante la modalidad virtual.

Es así, como surge el nuevo formato virtual del festival de talentos, representando la reinención de los ejes temáticos, inscripción, divulgación y edición; sustituyendo al mismo tiempo los ensayos presenciales por grabaciones digitales, que se comparten con la comisión organizadora del festival, con el fin de hacer las correcciones de edición necesarias previo al día del evento.

Dicha reinención del Festival ha incrementado el número de personas que interactúan que interactúan y ven el festival mediante la transmisión *En Vivo* en el perfil de Facebook de la UTN y Vida Estudiantil Sede Central, así como la participación de estudiantes de las cinco Sedes de la UTN, para quienes la modalidad virtual, representa una oportunidad de integración universitaria.

Cabe destacar, que tanto en la modalidad presencial como virtual, se fomentan diversas habilidades y estilos de vida saludables, mediante el fomento del buen uso del tiempo libre y manejo del estrés a través de las prácticas artísticas y esparcimiento creativo.

De la misma forma, impulsar el empoderamiento de las personas estudiantes para que fortalezcan su liderazgo estudiantil y promuevan entre sus pares, la participación activa en actividades recreativas con el propósito de fomentar la educación holística.

PROYECTOS UTN

Ejemplo de esto, han sido los seis festivales presenciales realizados desde el 2016, siendo el auditorio y la explanada del módulo 6 de la Sede Central los espacios de encuentro y protagonismo estudiantil con el talento como eje integrador; así como la participación de estudiantes de la Sede Interuniversitaria y talentos de la comunidad de Alajuela. Por otro lado, tres festivales realizados en modalidad virtual han sido el escenario de desafíos, reinención y reforzamiento de la identidad universitaria en medio del confinamiento experimentado durante la pandemia.

En esta misma línea, representa un gran desafío asumir una evaluación flexible y participativa que integre a todas las personas participantes e invite a la reflexión sobre la planificación y ejecución del festival. De esta forma, propiciar nuevas estrategias y metodologías que mantengan vivo el espíritu del proyecto en esta nueva realidad virtual.

Por lo anterior, evaluar el proyecto ha sido una práctica posterior a cada festival, con el fin de mejorar e innovar los ejes temáticos, inscripción, pautas, divulgación y formato de edición, con el fin de intensificar la participación en cada edición para lograr mayor integración e identidad universitaria.

Reflexiones finales

A lo largo del presente proyecto se ha abordado el *Festival de Talentos* como espacio recreativo con miras al fortalecimiento humano, adquisición de habilidades para la vida, sentido de pertenencia e identidad universitaria.

El proyecto se enfoca en la población estudiantil de la UTN, pero se extiende la invitación a las personas funcionarias, quienes, a través de los diferentes festivales,

PROYECTOS UTN

han participado en la categoría de instrumento, canto y baile; lo cual ha posibilitado ampliar el alcance a toda la comunidad universitaria.

Con ello, una de las primeras reflexiones que surgen del proceso, es el fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad universitaria que se genera en cada uno de los festivales; siendo la participación activa, la metodología primordial para la construcción de este propósito universitario.

Asimismo, se visualiza el empoderamiento de la población estudiantil que integra cada festival, mediante el reconocimiento de sus habilidades artísticas y la socialización; así como, toma de iniciativas, comunicación asertiva, trabajo en equipo, entre otros, mediante procesos propios del Festival como construcción del guion, grabación y edición de presentaciones, elección de personas estudiantes presentadoras del evento y reflexiones posterior al festival.

Por último, la nueva realidad debido a la pandemia Covid-19, supone una reinención de metodologías y estrategias para permanecer en conexión virtual, tomando en cuenta el agotamiento que expresa la población estudiantil sobre la saturación de actividades virtuales que implican cansancio físico y mental, aún cuando estas sean interactivas y lúdicas. Desafíos que invitan a la reflexión sobre la importancia de la salud mental, mediante el diseño de actividades recreativas que promuevan una perspectiva holística en todos los ámbitos de la universidad.

PROYECTOS UTN

Referencias

Aguilar, S., Avendaño, M., Bonilla, M., Echeverría, J.A. (2014). *Guía para Universidades Costarricenses Promotoras de la Salud*. CONARE-REDCUPS

Consejo Nacional de Rectores. (2020). *Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal: PLANES 2021-2025*. San José, CR: CONARE-OPES, 2020

Morales LH, Irigoyen CA. *El Paradigma Conductista y Constructivista de la Educación a través del Decálogo del Estudiante*. Arch Med Fam. 2016;18(2):27-30. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=72082>

Perera, K., Murillo, S., Morales, D., Rugama, J., Matarrita, J., Ly, M., Arrieta, S., Badilla, E., Toruño, C., Guevara, M. (2016). *Modelo Educativo de la Universidad Técnica Nacional*. Universidad Técnica Nacional

Salas, F.E. (2002). *Epistemología, educación y tecnología educativa*. Flora Eugenia Revista Educación.

Salazar, C.G. (2017). *Recreación (2da. ed.)*. San José, Costa Rica: Editorial UCR.

Universidad Técnica Nacional. (2018). *Plan Institucional de Desarrollo Estratégico de la UTN 2018-2021*. Dirección de Planificación Universitaria. Costa Rica.

Virveda S., E. (2014). *Metodologías participativas y trabajo social*. España: UNED <https://canal.uned.es/video/5a6f93eeb1111fc71c8b46ec>

Waichman, P. (2009). *¿Cuál recreación para América Latina?* Cuaderno Venezolano de Sociología, 18 (1)